

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

G'aniyeva Nigora Olimbekovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KONSEPT VA BADIY KONSEPT TUSHUNCHASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR